

РОЛЬ И МЕСТО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Гелдиев Арслонбек Ойбек угли
Абдуллоев Алибек Лочин угли
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены роль и место медицины как социального института.

Ключевые слова: медицина, здоровье, социологическая теория, социология здоровья, система здравоохранения, медицинские услуги.

Социология здоровья и медицины является специальной социологической дисциплиной (теорией). Как любая специальная социологическая теория, социология здоровья тесно связана, с одной стороны, с эмпирическими исследованиями, которые поставляют необходимый материал для ее развития, с другой стороны – с общесоциологическими теориями, которые дают возможность использовать общие теоретические разработки, модели и методы исследования.

Становление социологии здоровья обусловлено как достижениями медицинских (социальная гигиена, эпидемиология, организация здравоохранения и др.) наук, так и развитием социологических теорий среднего уровня – социологии семьи, социологии труда, социологии досуга и др.

Одной из ключевых категорий социологии досуга является категория «рекреация». Понятие рекреации формируется на основе междисциплинарного подхода, с привлечением методологии социологии здоровья, геронтологии, социологии труда, спорта и досуга. Исследования таких проблем, как физическая рекреация в сфере досуга человека, стратегии и возможности реализации оздоровительного досуга, оздоровительный туризм, особенности рекреационной деятельности различных социальных групп не могут строиться без привлечения понятийного аппарата, подходов и методов социологии здоровья.

Проблематика, являющаяся смежной для социологии здоровья и социологии труда, затрагивает как общие вопросы состояния и охраны здоровья работающих граждан, так и более частные вопросы безопасности труда, реализации предприятиями политики в области сохранения и укрепления здоровья работников

(health management), влияния профессии, образа жизни, обусловленного профессией, на здоровье человека.

Семья, являясь одним из важнейших социальных институтов, формирующих как здоровье индивида, так и отношение к нему, закономерно попадает в предметное поле социологии здоровья. Пограничными (для социологии здоровья и социологии семьи) темами для изучения являются роль семьи в формировании здоровья ребенка, семейный образ жизни как детерминанта здоровья, роль семейного воспитания в формировании здорового образа жизни и др.

Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении – популярная тема для исследований как в рамках социологии здоровья, так и в рамках гендерной социологии. На стыке данных отраслевых социологических дисциплин изучаются проблемы гендерного равенства в сфере охраны здоровья, гендерных различий в показателях здоровья, репродуктивного здоровья мужчин и женщин, демографической политики и пр.

Помимо указанных социологических дисциплин социология здоровья тесно связана с социологией спорта и физической культуры, социологией возраста, социологией девиантного поведения. Есть общее исследовательское поле у социологии здоровья и социологии молодежи, социологии управления, социологии культуры и др.

Функции медицины необходимо рассматривать с точки зрения социальной помощи общества всем нуждающимся. Медицина зачастую помогает отдельным людям продолжать выполнять свою социальную роль, тем самым способствуя снижению социального напряжения в обществе.

По мнению А.В. Решетникова, медицина как социальный институт – это:

- огромный народно-хозяйственный комплекс, существующий независимо от нашей воли и желания;
- этот институт не только не зависит от воли людей, но и навязывает им такое поведение, которое, возможно, для многих совсем не желательно;
- медицина интегрирована в традиции и обычаи своего народа, возможно, существует только в неразрывном единстве с ними.

При этом нормы, регулирующие деятельность социального института, обладают существенным своеобразием, спецификой, призванной обеспечить наиболее эффективное выполнение задач, решаемых данным институтом. Функционирование институтов как относительно независимых специальных форм социальных взаимодействий, в которых применяются специфические нормы регуляций, является важным завоеванием. Специализация институтов органически связана со специализацией норм, писанных и неписанных законов, их регулирующих. Примерами этого являются воинские и другие уставы, профессиональная этика врачей и юристов, которые существенно отличаются друг от друга. Подобная специализация позволила добиться высокой эффективности организации социальной жизни.

Медицина и здравоохранение решают ряд принципиальных вопросов:

- эффективная диагностика и лечение заболеваний, уменьшение сроков их лечения и предотвращение остаточных явлений и осложнений, проведение профилактических мероприятий;
- понимание и прогнозирование того, каким образом отдельные симптомы или болезни проявляются у инвалидов или группы инвалидов;
- распространение среди населения медико-профилактических знаний, благодаря которым можно уменьшить возможности риска здоровью и в некоторой степени предотвратить болезни.

Исследовательская деятельность в медицине, клиническая практика и профилактическая работа требуют понимания факторов культурного и социального воздействия. Эти факторы влияют на понимание человеком необходимости в медицинской помощи, на формирование его решения обратиться за этой помощью и на его реакцию на предоставляемую медицинскую помощь.

Составной частью медицины является профилактика. Профилактика заболеваний (diseases prevention) – система мер медицинско-го и немедицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных последствий.

Рассмотрение медицины как социального института с социологических позиций расширяет диапазон теоретических и эмпирических целей и задач социологии здоровья.

Литература:

1. Кром И.Л. Объективизация оценки функционирования института медицинского обслуживания // Социальная политика и социология. 2019. № 2. С. 132-138.
2. Решетников А.В. Социология медицины: руководство. М.: Медицина, 2017. С. 374-405.
3. Самородская И. Профилактическое лечение и доказательная медицина: // Медицинская газета. 2018. N 15. С. 11.
4. Бароненко В. А. Концептуальный подход к проблеме культуры здоровья/ Валеология. №3. 2017. – С.74 – 77.
5. Методология исследования в социологии медицины /Руководство/ А. В. Решетников. М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2017.
6. Нурали Нишоналиевич Сиддиқов (2022). СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА “ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУНИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, TSDI and TMA Conference (2), 91-94.